

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (1) enero – junio 2024: 190-202

Aproximaciones onto-axiológicas para la comprensión del pensamiento del docente en condición de inmigrante digital

Elizabeth Mena

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. Caracas-Venezuela

menadesanzelizabeth@gmail.com:

<https://orcid.org/0000-0002-8023-5293>

Resumen

Ser inmigrante implica cohabitar en un espacio del que no se es oriundo, pudiendo ser físico, al nacer en un lugar distinto al habitado o cognitivo, al albergar posturas diferentes a las propias. En ese escenario, se encuentran docentes inmigrantes en un mundo digital producto de los cambios advenidos con el paradigma tecnológico. Cuando se explora aulas adentro, emergen los ganados a alinear su práctica con la tecnología, pero también, coexisten otros para quienes su incorporación está vetada y niegan la posibilidad de una mediación con estos recursos. Esta dualidad tiene su génesis en las experiencias, concepciones y actitudes las cuales son las bases que fundamentan el pensamiento. Este ensayo, como parte de una investigación en proceso, tuvo como objetivo proporcionar un conjunto de premisas relacionadas con el pensamiento del docente en condición de inmigrante digital a fin de conocer algunas de sus causas y aportar luces desde lo onto-axiológico para su comprensión. Está fundamentado en lo postulado por Mark Presnky (2010) quien acuñó el término inmigrante digital desde una dimensión temporal-generacional. La metodología se abordó desde una perspectiva cualitativa de tipo documental, basada en una revisión de información, siendo la técnica empleada el análisis de contenido. Finalmente, se devela que el pensamiento imperante es un condicionante para la aceptación de los nuevos tiempos y su comprensión aporta elementos que facilitan la migración de un mundo analógico a uno digital.

Palabras claves: Inmigrante digital; docente; pensamiento; tecnología; onto-axiológica.

Recibido: 01-04-2024 ~ Aceptado: 15-05-2024

Onto-axiological approaches for understanding the thinking of teacher in the condition of digital immigrant

Abstract

Being an immigrant implies cohabiting in a space where one is not from, which can be physical, by being born in a distinct place from the one inhabited, or cognitive, by harboring different positions from one's own. In this scenario, immigrant teachers find themselves in a digital world, a product of the changes brought about by the technological paradigm. When exploring inside classrooms, those who are willing to align their practice with technology emerge, but also, others coexist for whom its incorporation is vetoed and deny the possibility of mediation with these resources. This duality has its genesis in experiences, conceptions and attitudes which are the bases that support thought. This essay, as part of an ongoing research, aimed to provide a set of premises related to the thinking of the teacher in the condition of digital immigrant in order to know some of its causes and contribute lights from the onto-axiological perspective for its understanding. It is based on the postulates of Mark Prensky (2010) who coined the term digital immigrant from a temporal-generational dimension. The methodology was approached from a qualitative documentary perspective, based on a review of information, the technique used is content analysis. Finally, it is revealed that the prevailing thought is a conditioning factor for the acceptance of new times and its understanding provides elements that facilitate the migration from an analog to a digital world.

Keywords: Digital immigrant; teacher; thought; technology; onto-axiological.

Introducción

El quehacer docente se ve influenciado por situaciones que le sobrevienen y que, aunque les son advertidas por ser síntomas de la interacción humana y el crecimiento del conocimiento, muchas veces no son percibidas bajo la misma óptica por todos los involucrados. En

particular, se menciona la realidad presentada por el advenimiento de la tecnología en todos los ámbitos de la vida pública y privada, incluyendo la del docente, quien ha tenido que afrontar un mundo digital para el cual no fue formado y como demanda social, ha de darle respuesta a través de las aulas.

Partiendo de lo antes indicado, el presente ensayo deja en aflora una de las situaciones que enfrenta el docente, centrada en la incorporación de tecnología digital en su praxis pedagógica, pero, cuya condición de inmigrante digital, ciementa una brecha. Éste, al ser parte del entramado social afronta los cambios devenidos con el paradigma tecnológico y frente al cual asume una postura, donde, sus ideas, creencias y vivencias respecto al uso de tecnologías aplicadas a la enseñanza se anteponen. Como plantean González, Polanco y Peñalosa (2021:98):

Hace veinte años, Ertmer (1999) distinguió dos tipos de barreras para utilizarlas: 1) las de primer orden, externas al profesor, como los recursos institucionales y el apoyo técnico-pedagógico, y 2) las de segundo orden, de carácter interno, como competencias, actitudes y creencias.

De lo antes citado, se desprende que factores internos como las actitudes, influyen en las acciones, emociones y percepciones que el educador tiene sobre el uso de tecnologías digitales dentro de su praxis pedagógica. Aún más, si se retrotrae a un ámbito ulterior se puede indicar al pensamiento como detonante de las actitudes, pues éstas son el reflejo de las ideas y conceptos que se tiene de las cosas. Entonces, para entenderlas y atenderlas se ha de identificar y comprender el pensamiento imperante en el docente. En tal sentido, el presente ensayo tuvo como objetivo proporcionar un conjunto de premisas relacionadas con el pensamiento del docente en condición de inmigrante digital a fin de conocer algunas de

sus causas y aportar luces desde lo ontológico para su comprensión.

Desarrollo

El ser humano, en su rol docente, frente a un mundo digital

Para entender la realidad, ésta debe apreciarse desde diferentes ángulos, dígase desde la posición del observador quien contempla de forma pasiva, así como desde la perspectiva del participante quien está inmerso en el hecho, pues un mismo fenómeno puede ser comprendido de manera distinta dependiendo de la concepción que tenga. En otras palabras, la realidad ha de ser percibida de forma diferente según la proximidad y la experiencia que cada uno tenga sobre ella. De lo antes señalado no escapa uno de los signos posmodernos representados por la tecnología.

En las aulas confluyen docentes ganados a la incorporación de recursos tecnológicos en su quehacer, los que reconocen sus bondades al ser una fuente externa de conocimiento y por ser parte de la cotidianidad y como tal entienden que se debe navegar con la corriente para ir a la par con los nuevos tiempos. Por otro lado, se encuentran los negados a su incorporación al asumirla como un elemento que desvirtúa y desplaza la razón de ser de la educación, donde es él, el centro y monitor de los aprendizajes, quien dosifica y coordina su prosecución, válida y comprueba los saberes, en tal sentido se constituyen en el medio y recurso de aprendizaje por lo que no ven a la tecnología como aliada sino como

una adversaria, la cual no tiene cabida en las aulas.

Esta dualidad, en cuanto a la asunción del mismo fenómeno, puede tener sus orígenes en su proceso de formación inicial y continua de los profesores. Las ideas y concepciones que el docente posee con relación a lo que son las cosas, así como la forma en que aprendió a vincularse con el entorno educativo lo hace defender una postura tradicional de la educación en donde los medios y recursos son objetos físicos y la fuente de conocimiento son los libros de textos impresos. En consecuencia, se acepta lo que se comprende, lo que se encuentra en el plano cognitivo, lo que ha permitido que se modifique las estructuras mentales originando las concepciones de las cosas. Por el contrario, se rechaza lo que no es afín, lo que no tiene un anclaje con las experiencias previas, lo que se constituye en un reto para los esquemas preconcebidos, lo que desencaja con el modelo aceptado como único, en fin, lo que se perfila como lo opuesto a lo que ya sabe.

Las ideas, creencias y vivencias del docente basadas en sus experiencias, concepciones y actitudes influyen en su pensamiento sobre las cosas. Es meritorio traer a colación la frase acuñada a Aristóteles, citada por Perales (2024:1) *“el pensamiento condiciona la acción; la acción determina los hábitos; los hábitos forman el carácter; y el carácter moldea el destino”*. A partir de esta concepción se puede decir que el pensamiento es el timonel de las personas y

tiene una gran responsabilidad en la toma de decisiones. Esta postura la comparten Socorro y Reche (2022:190), quienes afirman que:

Los docentes con actitudes positivas hacia el uso y manejo de las TIC son capaces de readecuar sus metodologías educativas mediadas por las TIC y obtener mayores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes. Además, son capaces de motivar a sus estudiantes para que asuman actitudes positivas de frente al uso y manejo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde el punto de vista de la formación continua, el docente está llamado a aprender, desaprender y reaprender todos aquellos aspectos que viabilicen la transmisión de conocimientos. Se puede entender que aceptar posturas que le son ajenas a su comprensión puede generar un conflicto en cuanto a lo que sea hacer y cómo lo sé hacer. En otras palabras, desde la génesis de su formación inicial, el docente asumió el proceso de enseñanza y de aprendizaje en un plano analógico, sin embargo, al verse circundado por un mundo digital reacciona a esta realidad. Desde el punto de vista ontológico, se está en presencia de un ser, intelectualmente construido, con conceptos, ideas y percepciones sobre el mundo que le rodea, quien afronta los designios de la postmodernidad para los cuales no ha sido formado pero que lo lleva a interpretar, comprender y aplicar el conocimiento para poder dar respuesta a las demandas y las responsabilidades que tiene ante la sociedad.

El docente y sus valores éticos y morales ante un mundo digital

La educación al ser un proceso dinámico es un generador de cambios que se realimenta de las demandas en la sociedad en la que es impartida. Lo antes indicado se ve reflejado en la tendencia de incorporar tecnología, fenómeno que tiene partidarios y adversarios. Esta dualidad mueve las bases morales y éticas del docente pues, como encargado de transmitir los conocimientos entre generaciones debe asirse de todos los medios y recursos existentes para poder ofrecer una educación consustanciada con las demandas sociales.

Cabe mencionar la definición aportada por Inguillay, Tercero y López (2020:46), quienes indican que *“la ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta humana, estos parámetros nos permiten estar más cerca del conocimiento que nos deja identificar lo que está bien y lo que está mal”*. Por su parte, Rachels (2017:36) establece que la moral es *“el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones —esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones— al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por lo que hagamos”*. Entonces, entre la moral y la ética existe una relación signada por las conductas asumidas y tienen implicaciones en el desempeño ante en la sociedad.

Desde la ética, el docente forma seres humanos preparados para enfrentar el mundo que le circunda, dígase uno donde los equipos tecnológicos son aliados para la resolución de problemas. En

cuanto a lo moral, el docente se ve confrontado entre lo que hace y lo que está llamado hacer. Por un lado, hay una resistencia a la incorporación de tecnología, pero por otro, éstos mismos son usuarios y consumidores de las bondades del mundo digital en sus vidas personales, lo que pudiese considerarse como un traspié e incoherencia entre lo que hace y lo que se enseña colindando con lo que es moralmente aceptado.

Se entiende que el desconocimiento genera rechazo y este es el origen de la actitud de los docentes quienes al no estar familiarizados con los avances tecnológicos omiten su uso, sin embargo, éstos están llamados a sobreponerse y reinventarse para constituirse en verdaderos mediadores y facilitadores del proceso educativo. Para esto, el profesor debe estar bajo una constante actualización que le permita reaprender para aplicar todo aquello que sea cónsono con los cambios paradigmáticos actuales. No se puede obviar que fuera de las aulas, los estudiantes están en contacto directo con todo un mundo de posibilidades a través del uso de dispositivos móviles, laptops, computadoras, tablets y una conexión a internet con los cuales puede indagar una infinidad de información en un ambiente amigable y propio de su generación.

De lo planteado se desprende que el docente, en su calidad de organizador y gestor de aprendizajes, actuará desde la ética y la moral aportando conocimientos que vayan a la par con las demandas de la sociedad. Aún más, si se acepta que el aula es el espacio en donde se siembra aquellos conocimientos que van a ser cosechado al futuro y lo que hoy deno-

minamos avances tecnológicos no son más que la puesta en práctica de los conocimientos construidos en espacios académicos, en donde la ciencia y la tecnología se han unido para crear artefactos que le han permitido al hombre desarrollarse y alcanzar otras dimensiones del ser. Entendido así, el profesor debe estar dispuesto a hacer uso de las bondades que brinda el mundo digital. En tal sentido, negar que la educación tenga soporte tecnológico es ir en contra de los propios avances que la educación ha permitido concretar y limitar que otros conocimientos puedan ser producidos.

Ahora bien, cuando se hace un paneo sobre la receptividad en el uso de los recursos tecnológicos en el aula por parte de los docentes, se cae en la disyuntiva de su aplicabilidad y a su vez se pone en contrararas el factor negación por parte de algunos profesionales de la educación, surgen aspectos actitudinales relacionados con su postura ante los cambios que trae consigo el paradigma tecnológico en los ambientes áulicos. Ante el reto, debe estar orientado a la resiliencia para sobreponerse ante la incertidumbre, la perseverancia ante la adversidad, empatía hacia las circunstancias ajenas. Estos valores permiten la transición de un estado a otro diferente convirtiendo acontecimientos adversos en oportunidades para construir y renovar, pero esto pasa con tener receptividad, cognitivamente hablando. En otras palabras, en su condición de inmigrante, ha de estar dispuesto a asumir el cambio como un fenómeno propio de los tiempos en lo que pretende enseñar, aun siendo éstos opuesto a su propia génesis.

El docente está llamado a adoptar una postura de responsabilidad ante una educación posmoderna. Al ser parte esencial de la transmisión de conocimiento de los estudiantes entre generaciones, ha de tener como norte el ser responsable de las transformaciones. Esta postura se asume desde el entendimiento que éste ha de cambiar para que la instrucción cambie. Al constituirse en una fuente de inspiración para que el estudiante al observarlo lo tome como un modelo, pues de no darse el orden de las cosas, se corre el riesgo de estar ante una paradoja en donde los estudiantes estén por delante de ellos al ser estos migrantes en mundo digital.

De inmigrantes a nativos digitales

Para darle relevancia a la diferenciación generacional marcada por el uso de la tecnología, se recurre a autores como Mark Prensky, pedagogo estadounidense, quien introdujo los términos *nativos digitales* e *inmigrantes digitales* para hacer la distinción entre los nacidos antes de la difusión de la tecnología y los que lo hicieron después de ella, tomando como factor determinante el temporal – generacional. Al respecto, Prensky (2010:5) expresa:

Por mi parte, la designación que me ha parecido más fiel es la de “Nativos Digitales”, puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e Internet. ¿Cómo denominar ahora, por otro lado, a los que por edad no hemos vivido tan intensamente ese aluvión, pero, obligados por la necesidad de

estar al día, hemos tenido que formarnos con toda celeridad en ello? Abogo por “Inmigrantes Digitales”. A propósito de los últimos, hemos de hacer constar que, al igual que cualquier inmigrante, aprendemos –cada uno a su ritmo- a adaptarnos al entorno y al ambiente, pero conservando siempre una cierta conexión (a la que denomino “acento”) con el pasado.

Para este autor, la tecnología ha separado en dos la concepción que se tiene en cuanto al uso de los medios digitales. Por un lado, está una generación para la cual la tecnología es un hecho inherente a su naturaleza, pues han crecido en medio de un entorno en donde lo digital es parte de su día a día para comunicarse, entretenerse e informarse. Por otro lado, se encuentra una parte de la población que ha sido testigo del surgimiento y evolución de una forma de entender el mundo y han tenido que asumirla para encajar en uno mediado por pantallas.

En su conceptualización de inmigrantes digitales, el autor expresa *adaptarnos al entorno* para referirse a las personas que se someten a un proceso de adaptación a un ambiente ajeno a su realidad, siendo un proceso de transformación para lograr algún objetivo. En este particular es importante señalar que la adaptabilidad a lo sobrevenido puede llevar consigo una carga negativa, pues ajustarse a nuevas circunstancias que modifican las ya conocidas puede generar rechazo de donde surge la resistencia al cambio. De este aspecto no escapa el docente que debe adaptarse a los cambios tecnológicos como parte de las

manifestaciones de la posmodernidad en la que está inmerso, encontrándose dentro del grupo que Prensky denomina *Inmigrantes Digitales*.

El docente en su condición de inmigrante digital

Para contextualizar, es meritorio aportar un constructo que lleve a la caracterización de este docente en su condición de inmigrante digital. En primera instancia, se indica que un inmigrante digital es aquel individuo nacido fuera de la era digital, pero que se ha acoplado a su uso en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Al respecto Conforti (2019: 1), afirma que:

Al hablar de «inmigrante digital» se está haciendo referencia a todo aquel nacido antes de los años 80 y que ha experimentado todo el proceso de cambio de la tecnología. No valoran la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, detestan los videojuegos, tienen problemas de todo tipo para fundirse en interfaz con la computadora.

El inmigrante digital ha tenido que transitar desde una era analógica hacia una digital sin una formación formal, es decir, que ha construido sus conocimientos a partir de sus propias experiencias y acercamiento con ella en su uso cotidiano, por lo que no ha sido de forma natural sino sobrevenida y muchas veces impuesta. Este viaje lo ha hecho fijar posición ante la realidad y lo ha llevado a replantearse su posibilidad y alcance mediante su uso pero que también lo ha llevado a experimentar incertidumbres,

angustias, ansiedades que se reflejan en su conducta.

No obstante, los inmigrantes son consumidores de los avances tecnológicos. Si se hace un paneo a fin de evidenciar las tendencias se observa que la sociedad está cada día más vinculada con el mundo digital, esto se visualiza en los usos para el desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de la vida, es decir, se consume noticias a través de pantallas ya sea de televisión como de computadora, se realizan transacciones bancarias, se verifican precios en los supermercados, entre otros tipos de interacciones, sin embargo, esta masificación no se observa en las aulas.

A pesar del innegable avance tecnológico, muchos docentes mantienen una actitud reacia hacia su incorporación en el proceso de enseñanza. Cuando el docente, como parte del ecosistema escolar, se ve confrontado a la realidad de enseñar a partir, ya no de lo que sabe sino tomando en consideración las necesidades de sus estudiantes y esto incluye tener que incorporar aquellos aspectos que son propios de una generación a la cual no se pertenece, se entra en conflictos basado en tener que enseñar de una manera distinta a como se aprendió. Lo antes indicado se constituye en un dilema para el docente quien está inmerso en un ámbito rodeado de un mundo digital, pe-

ro está anclado a un pensamiento analógico.

Existen dos polos relacionados con el manejo y uso de la tecnología. Por un lado, los que generacionalmente han nacido dentro del paradigma tecnológico. Por otro lado, los que lo han asumido y han tenido que adaptarse para poder encajar en los entornos digitales. Si se toma la visión de este autor y se sitúa dentro del ámbito educativo, en particular, en el relacionado con los docentes y a su vez se excluye el factor temporal - generacional para separar estas dos posturas: nativos e inmigrantes y se toma en cuenta sólo la forma de su pensamiento, es decir la puesta en marcha de sus procesos cognitivos para generar y desarrollar representaciones acerca del entorno de los demás o él mismo que incluye sus ideas y creencias, se puede afirmar que la asunción de este paradigma tiene componentes actitudes que viabilizan su aceptación o condicionan su rechazo.

La figura 1 proporciona una representación redimensionada de la teoría de Prensky (2010), en donde no solo se considera el aspecto generacional para ubicar a los inmigrantes digitales, sino que se toman en cuenta su pensamiento, es decir, el proceso cognitivo que permiten la formación de ideas y conceptos e intervienen en la toma de decisiones.

Figura 1. Redimensión Prensky (2010): De lo generacional al pensamiento

Fuente: Elaboración propia (2024)

El pensamiento juega un papel crucial en el proceso de adaptabilidad a los cambios, ya que influye en cómo se percibe y se reacciona ante las nuevas situaciones. Sin embargo, esta resistencia puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo personal. En ese sentido, es la clave para abordar los cambios y adaptarse a ellos.

Aproximación al pensamiento del docente en su condición de inmigrante digital

Se asume el pensamiento como una capacidad humana fundamental que permite entender el mundo y tomar decisiones en consecuencia. Es un proceso complejo que permite generar ideas, conceptos y juicios e involucra diversas

áreas del cerebro. A través de la percepción, la memoria y el razonamiento la mente procesa la información mediante los sentidos, dándole forma y significado. Este proceso no siempre es lineal ni lógico, a menudo, se ve influenciado por factores emocionales, culturales y sociales. Se entiende que los pensamientos son el origen de las emociones y se evidencia a partir de las conductas manifiestas.

Como menciona Prensky (2010), los inmigrantes digitales mantienen un anclaje con las posturas tradicionales a las cuales se cimentan debido a que así es como aún entienden funcionan las cosas. Este autor lo denominó como *acento con el pasado*. Esta es una forma de protec-

ción ante la incertidumbre que puede generar adentrarse a un ámbito desconocido. A pesar de lo indicado por el autor, hay docentes inmigrantes digitales que no se detienen ante lo nuevo, sino que se atreven asumir los retos tratando de explotar la multiplicidad de formas novedosas existentes en la tecnología para llevar a cabo un proceso de enseñanza cónsono

con los tiempos. Pero también, coinciden en el mismo tiempo y espacio los que no toman riesgo y se anclan a los que conocen, negando cualquier posibilidad de cambio. De esta forma, como muestra la figura 2, se puede identificar de entrada cuatro tipos de pensamientos básicos: Flexible – Rígido / Divergente – Convergente.

Figura 2. Tipos de pensamientos

Fuente: Elaboración propia (2024)

El pensamiento del docente en condición de inmigrante digital se puede concebir como flexible o rígido basado en cuán abierto se está para recibir los cambios o por el contrario cerrado. Se puede mencionar que en él se presenta un grado de adaptabilidad, el cual se manifiesta en mayor o menor grado según su flexibilidad para aceptar los cambios, pero no sólo en la planificación, diseño

y ejecución de la instrucción. Por otra parte, el pensamiento flexible se basa en la apertura a nuevas ideas y perspectivas en donde se es capaz de ver las cosas desde diferentes ángulos y encontrar soluciones innovadoras, implica la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones sin aferran a patrones establecidos y se tiene la disposición a cambiar la forma de pensar de ser necesario. En oposición

el pensamiento rígido se enfoca en seguir patrones establecidos y no se está dispuesto a cambiar ante nuevas circunstancias, se tiende a ser inflexible y se dificulta el poder adaptarse a cambios en su entorno, teniendo una visión limitada y no se consideran otras perspectivas o soluciones alternativas.

De igual forma, esta circunstancia dualista hace que el pensamiento se bifurque entre lo convergente y divergente donde se debate la posibilidad de explorar o no más de una forma para la resolución de un mismo problema. El pensamiento divergente es aquel que permite generar múltiples ideas a partir de una sola. Se trata de un proceso creativo en el que se buscan soluciones originales y diferentes a los problemas planteados. Este pensamiento se caracteriza por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad; es decir, se apuesta por un pensamiento orientado por la disposición al cambio de perspectiva para darle paso a lo novel.

Por otro lado, el pensamiento convergente es aquel que busca una única solución a un problema determinado. Se trata de un proceso lógico y analítico que sigue un camino preestablecido para llegar a una solución específica. Este tipo de pensamiento se caracteriza por la precisión, la lógica y la rigurosidad, en otras palabras, se busca de llegar a una solución exacta, con una secuencia ordenada de pasos verificando su validez.

Conclusiones

El ser humano, llamado docente en condición de inmigrante digital, es un sujeto intelectualmente realizado con conceptos y posturas ante el hecho pedagógico consolidados a través de años de experiencia y prácticas pedagógicas, quien asume un mundo digital distinto al que vivió al ser formado como docente, constituyéndose esto en su realidad. Ante este panorama, dará respuesta a la sociedad tomando en consideración el rol que tiene que cumplir, al ser la persona destinada a transmitir los conocimientos entre generaciones.

El advenimiento tecnológico ha abierto las puertas para la exploración de nuevas formas de vincular la educación tomando en consideración las características propias que tienen los estudiantes que son atendidos. Jóvenes cuyo primer encuentro con la tecnología no fue producto del azar, sino que es parte de su propio crecimiento y desarrollo, pues han nacido dentro del paradigma tecnológico y lo asumen como parte de su ser. En contrapartida, se encuentra el docente, quien tiene una formación en un contexto analógico para quien los medios y los recursos para la enseñanza son físicos, tangibles y palpables, pero que con el devenir de la posmodernidad se encuentra en un entramado tecnológico que le obliga a tener que anexarse.

Lo planteado va más allá del simple uso de equipos como teléfonos, laptop o de saber usar los programas informáticos de computadoras como Word, PowerPoint o Excel, se trata de deconstruir y redefinir la enseñanza de forma tal que permita invisibilizar las pantallas que separen al docente y al estudiante cuando se media aprendizaje usando ambientes virtuales rompiendo así la cuarta pared. Esto requiere de un esfuerzo no sólo por parte de quienes llevan a cabo el proceso, sino también de los encargados de adelantar políticas públicas en materia educativa que apoyen e incentiven la reconstrucción de una realidad educativa posmoderna.

En el día a día el docente debe tomar una postura ante las situaciones que le rodean. Una de estas es la asunción tecnológica y su incorporación en las aulas de clase. Su aceptación está relacionada con el tipo de pensamiento que impera en él; es decir, la adaptación a la tecnología es una manifestación de un pensamiento flexible - divergente, mientras que los que tienen una postura contraria su pensamiento ha de ser pensamiento rígido - convergente. En consecuencia, se trata de acortar la brecha entre estas dos posturas y esto pasa por establecer el origen de las actitudes contrarias a lo que demanda la sociedad actual mediante los procesos educativos, para luego proceder a establecer un proceso de intervención que procure llevar a ese docente a una zona de confianza que le permita el uso progresivo de recursos tecnológicos. No se trata de imponer un modelo del pensamiento sobre el otro,

sino proporcionar las herramientas necesarias que permita llevarlo de la incertidumbre a la confianza al usar tecnología en las aulas.

Referencias bibliográficas

- Conforti, Oscar. (2019). **¿Quiénes son los Nativos e Inmigrantes Digitales?** Disponible en: <https://www.lawandtrends.com/noticias/tic/quienes-son-los-nativos-e-inmigrantes-digitales-1.html>. Recuperado el 15 de enero de 2024.
- González, Rosa; Polanco, Rodrigo y Peñalosa, Eduardo. (2021). Desarrollo de una escala de actitudes hacia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la actividad docente. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018527602021000100097&script=sci_arttext. Recuperado el 04 de abril de 2024.
- Inguillay, Lisbeth; Tercero, Silvia y López, José. (2020). Ética en la investigación científica. **Revista Imaginario Social**. Vol. 3, N° 1, pp. 42-51. Disponible en: <http://www.revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/10>. Recuperado el 03 de febrero de 2024.
- Perales, Raúl. (2024). **Alcanzar la mejor versión de ti mismo**. Disponible en: https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Alcanzar-mejor-version-mismo_0_1890411043.html. Recuperado el 04 de mayo de 2024

- Prensky, Mark. (2010). **Nativos e Inmigrantes Digitales**. Adaptación al castellano del texto original “Digital Natives, Digital Immigrants” Disponible en: <https://www.marcprensky.com/writing/prensky-nativos%20e%20inmigrantes%20digitales%20%28sek%29.pdf>. Recuperado el 11 de abril de 2024
- Rachels, James. (2017). **Introducción a la filosofía moral**. 5^{ta} reimpresión (Trad. de Gustavo Ortiz Millán).
- Socorro, Juan y Reche, Eloísa. (2022). Actitudes del profesorado ante el uso y manejo de las TIC en la formación eficiente. **Revista Ciencias Sociales y Educación**. Vol. 11, N° 21, pp. 166-196. Disponible en: https://revistas.-udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/3969/3437. Recuperado el 04 de abril de 2024